

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

8. Orifxon Hotamov - O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi.
9. Orifxon Hotamov. Qo‘shiqlar to‘plami. Toshkent: O‘zbekiston, 1998.

Xudayarova Zaynab Rajabovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedراسi o‘qituvchisi

XALQQA MANZUR “HALIMA”

Annotatsiya: *Zamonaviy musiqali drama aktyorligida badiiy an’analarga vorisiylik borasida so‘z ketarkan, bo‘lajak ijrochilar tarbiyasidagi yangicha izlanishlar, uslubiy yondoshuvlar muhim o‘rin tutadi. Bu borada rejissyor Bahodir Yo‘ldoshevning “Diydor” teatr-studiyasida amalga oshirgan ijodiy eksperimentlari alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada 2013-yilda B.Yo‘ldoshev tomonidan mazkur teatr-studiya bitiruvchi talabalari bilan sahnalashtirilgan “Halima” spektaklining tahlili haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *mizansahna, grim, dutor, xalifa, lapar, leytmotiv, dirijyor, pafos, ansambl, ariya, duet.*

Annotation: *When discussing the inheritance of artistic traditions in contemporary musical drama acting, new research and methodological approaches in the training of future performers play a crucial role. In this regard, the creative experiments conducted by director Bakhodir Yuldashev at the “Diydor” theater studio are of particular significance. This article analyzes the play “Halima”, which was staged by B.Yuldashev in 2013 with graduating students of this theater studio.*

Keywords: *mizanscene, makeup, dutar, khalfa, lapar, leitmotiv, conductor, pathos, ensemble, aria, duet.*

So‘nggi yillarda xalq badiiy madaniyatidan oziqlangan asarlarga murojaat etishda yangi estetik tafakkur, mantiqiy mushohadaga asoslanish tamoyili kuchaydi. “Layli va Majnun”, “Tohir va Zuhra”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam” singari folklor asosidagi, xalq milliy musiqasi bilan boyitilgan “Halima” kabi ilgari murojaat etilgan asarlarga yangicha rejissyorlik yondoshuvlari bilan e‘tibor qaratildi.

Zamonaviy musiqali drama aktyorligida badiiy an’analarga vorisiylik borasida so‘z ketarkan, bo‘lajak ijrochilar tarbiyasidagi yangicha izlanishlar, uslubiy yondoshuvlar muhim o‘rin tutadi. Bu borada rejissyor Bahodir Yo‘ldoshevning “Diydor” teatr-studiyasida amalga oshirgan ijodiy eksperimentlari alohida ahamiyat kasb etadi. 2013-yilda B.Yo‘ldoshev mazkur teatr-studiya bitiruvchi talabalari bilan G‘ulom Zafariyning “Halima” asarini sahnalashtirdi. Bu teatr–studiya dunyoqarashi

keng, fantaziyasi boy iqtidorli yoshlarning eksperimental ijodiy ustaxonasidir. Ayniqsa, asarlarga yangicha yondoshuv, noan'anaviy talqin, estetik vositalar topish, ilgari sahnalashtirilgan pyesalar borasida yangi tajribalar o'tkazish bo'lajak aktyorlarning shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Bahodir Yo'ldoshev "Halima" asarida barcha mizansahna, liboslarni shartlilikka qurgan. Yosh ijrochining grim qilib, yoshi, holati, tabaqalarini ko'rsatish uchun soqol-mo'ylov, hassa kabi ashyolar shart emas deb bilgan. Bu haqda professor M.Qodirov yozganidek, "Ijrochi aktyorlar ustida qahramonning ijtimoiy mavqeiga yarasha chopon, kamzul, ko'ylak, oyoqlarida shippak, etik, kavush-maxsi, boshlarida do'ppi, salla, ro'mol bor-u, biroq xususan erkaklarda grim, soqol-mo'ylov ishlatilmagan. Ammo tashqi ko'rinishidan boy yoki kambag'al ekanini ajratsa bo'ladi. Garchi dasturda N.Halilov musiqasi deb yozilgan bo'lsa-da, spektaklda orkestr fonogrammasi yoki bo'lmasa, cholg'u ansambli ishlatilmaydi" [1]. Mazkur noan'anaviy spektaklni dutorchi boshlab beradi. Bodombeka (Zaynab Xudayarova) chertgan dutorning xonishin navosida "Qo'qoncha" kuyi yangraydi. Bu kuy olis tarix voqealarini ifoda etib, asarga muqaddima vazifasini bajargan. Ushbu shartlilikda Ortiqboyning birinchi xotini Bodombeka voqealarni kishilarga etkazuvchi boshlovchi tarzida aks etadi. Bodombeka zimmasiga qo'yilgan yuk pyesa voqealariga hamohang bo'lib, u o'zi kabi ayollar o'tmishi va og'ir qismatidan hikoya qiladi. Bu erda rejissyor xalq badiiy madaniyatiga xos "Ichkari san'ati"ni asarga payvand qilgan. Zero, mazkur san'atga ko'ra dutorchi, xalfa, laparchi ayollar uy ichkarisida ko'ngil dardlarini ifoda etganlari ma'lum. Bu jihat Bodombeka libosi, holati, xatti-harakatida o'z aksini topgan. U chertgan dutor taronalari leytmotiv tarzida butun spektakl voqealariga munosabat berib, yangrab turadi. Bodombeka – Z.Xudoyorovning nafaqat boshlovchi, balki ashulalarga jo'rnavoz tarzida namoyon bo'lishi orqali voqea ishtirokchilariga qismatdosh ekanligi ta'kidlanadi. Dutor Halima va Ne'mat ariyalari va duetlariga, Roqiya xola, Xoljon xola, Bodombeka, Suxsurxon, La'lixon ashulalariga jo'r bo'ladi.

Butun spektakl davomida boshqa musiqa cholg'usi qo'llanilmagan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, birgina dutor bilan ariya va duetlarni ijro qilish aktyordan juda katta mahorat va mehnat talab qiladi. Zero, dutor sozining ovozi juda mayin va yumshoq bo'lib, xonandaning asl tonallikni topishida qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Ayniqsa musiqiy savodxonlikka ega bo'lmagan talabalar uchun bu vazifani bajarish murakkab. Nihoyatda qiyinchilik bilan o'tgan repititsiyalar aktyorlarni dutor sozi bilan kuylashga tayyorlagan. Bu erda yaratilgan murakkabliklardan yana biri odatiy musiqali dramalardagi dirijyorning mavjud emasligi bo'lgan. Zero, dutorchining o'zi ham sozanda, ham dirijyor vazifasini bajaradi. Ijrochi diqqatini yanada jamlab, bor vujudi bilan dutorni eshitishga va unga

hamohang bo‘la olishga harakat qiladi. Mazkur spektakl shu ma’nodan ham musiqali teatr aktyoriga mahorat maktabi bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Dekoratsiya ham shartli tarzda bo‘lib, Sergey Seduxin o‘tgan asrning 20-yillari muhitini yaratib bergan. Asosiy voqealar tomosha markaziga o‘rnatilgan supa ustida va uning atrofida bo‘lib o‘tadi. Halima bilan Ne‘matning uchrashuv va visol damlari, quvonch va tashvishlari, baxti-yu baxtsizligi ana shu supa oldida yuz beradi. Asarning boshqa personajlari holatlari, vaziyatlari ham supa tevaragida kechadi. Barcha voqealarga guvoh bo‘lgan supa sevgisi sarobga aylangan Ne‘mat va Halima uchun finalda tobutga aylanadi. S.Seduxin dekoratsiyasidagi muhim elementlardan yana biri oq so‘zanadir. Ma‘lumki, so‘zana azaldan to‘y, oila, mehr-muhabbat timsoli. Shuning uchun ham yangi kelinchaklar xonasi so‘zana bilan bezatiladi. Spektaklda so‘zana dastlab yigit va qizning ko‘ngil izhori chog‘ida ko‘tariladi. Oq rangda qizil gullar bilan bezatilgan bu so‘zana orqali ikki yoshning sof muhabbati, pok kechinmalari ifoda etilgan. Ikkinchi gal so‘zana to‘y ramzi sifatida ishlatiladi. Bunda Ortiqboy qizga o‘zi uchun sovchilikka kelganida to‘yga ishora sifatida so‘zana ko‘tariladi. Bu galgi ko‘rinishda ilgarigidan farqli o‘laroq, oq so‘zana chiroqlar orqali xira yoritilgan holatda berilgan. So‘zaning finalda qo‘llanishi ham obrazlilik kasb etgan. Ne‘mat va Halimaning supada – tobutda yotgan jasadi ustiga oq so‘zana yopiladi. Bu erda so‘zana ikkita vazifani bajaradi. Birinchisi azaldan kelin-kuyov ustiga yopilishi bo‘lsa, ikkinchisi poymol bo‘lgan pok tuyg‘ularning ko‘milishi holatini ifoda etadi. Spektaklda chiroqlardan nihoyatda o‘rinli foydalanilgan bo‘lib, katta oq so‘zanaga qo‘yilgan yuk har galgi ko‘rinishda yorug‘lik darajasi orqali ta’kidlab ko‘rsatiladi. Qahramonlar taqdirining oydin damlarida u yorug‘, yorqin bo‘lsa, fojeali kechmishlarda xira, baxtsizlikda nihoyatda tussiz aks etadi.

“Garchi sahna kichik, voqealar o‘rni, vaqti shartli ifoda qilingan, qarama-qarshi qutbdagi kuchlarning voqealarga bo‘lgan va o‘zaro munosabatlari ham shartli ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, tomoshabinlarga ta’siri nihoyat darajada kuchlidir. Aktyorlarning xatti-harakatlarida tragik pafos, kuchli dramatism, iztirob etakchilik qildi. Mana shunda nutq, ovoz, qo‘shiq, ariya va duet shaklidagi musiqalar katta ahamiyat kasb etdi. Faqat Halima va Ne‘mat ariya va duetlari, Halimaning onasi Roqiya xola qo‘shiqlari emas, hatto Ortiqboyning kundoshchilik qismatidan to‘ygan xotinlarining qo‘shiqlari ham yuksak dramatik ohanglarda ijro etiladiki, bundan ta’sirlanmagan odam qolmadi”[1]. Rejissyor B.Yo‘ldoshev spektaklda an’anaviy teatr vositalaridan foydalangan holda tomoshabinni ham bevosita spektakl ishtirokchisiga aylantiradi. Jumladan, sovchi Xoljon xola to‘y taraddudiga tusharkan, quvonchdan tomoshabinlarga qand-qurslar ulashadi, hammani to‘yga chorlaydi.

“Halima” muvaffaqiyatida bosh rol ijrochilarining mahorati alohida diqqatga molik. Halimani yosh aktrisa Shohista Pirnazarova, Ne’mat rolini Ilyos Arabov ijro qiladi. Ikkala aktyor ham ovoz hamda dramatik imkoniyatlaridan keng foydalangan holda jaholat, qabohat, razillik hukmron bo‘lgan zamonda ikki sevishganning murodlariga etolmay halok bo‘lishi, his-xayajon va qayg‘ularini mahorat bilan aks ettirganlar. Halima – Sh.Pirnazarova go‘zal, sodda, beg‘ubor, xatti-harakatlaridagi o‘ziga xos nafislik, nazokat bilan tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Aktrisa Halimaning sevgilisi Ne’matga bo‘lgan muhabbati, sadoqatini, jonidan ortiq ko‘ruvchi jigargo‘shalari onasi Roqiya xola, akasi Zokirjonga, otasi Muslim akaga bo‘lgan mehrini ta’sirli ijro etadi. Sh.Pirnazarova dramatik talqin vositalari bilan birga ovoz imkoniyatlarini ham to‘la namoyon etgan. Uning ovozidagi yoqimlilik, joziba, shirin nolalar tomoshabinni butunlay o‘ziga rom qiladi. Ayniqsa aktrisa ovozidagi o‘zbek milliy ohangiga mos nola-yu-qochirimlar sahnada yanada o‘ziga hos jilolandi.

Asarning bosh qahramonlaridan yana biri bu Ne’mat obrazidir. Aktyor Ne’matning Halimaga bo‘lgan kuchli muhabbati, sadoqatini, yomonlarga bo‘lgan kuchli nafratini mahorat bilan ijro qiladi. Bu obraz rejissyor B.Yo‘ldoshev tomonidan aktyor Ilyos Arabovga topshirildi. Aktyorning ovoz imkoniyati katta, diapazoni keng, u kuylagan ariyalar tomoshabin ko‘ngliga etib boradi. Ovoz imkoniyatlarini dramatik holatlarga mahorat bilan bog‘lashi har bir qo‘shiq va so‘z ta’sirchanligini oshirishga yordam bergan. Bir so‘z bilan aytganda aktyor bosh qahramonning ichki dunyosi va beg‘ubor qalbini mahorat bilan talqin qilgan. Ayniqsa, Ne’matning “Sayra bulbul”, “Aylading”, “Ko‘rgali keldingmu yor”, “Ey gullar” ashulasi Halimadan umidini uzgan bechora yigitning qayg‘u – hasratini, nola-faryodini ifoda etishda katta ahamiyat kasb etgan. Aktyor ushbu ariyani ijro qilganida his-hayajon, kechinma, dard, ovozida mung ufurib turganligi yaqqol seziladi.

Ortiqboy obrazini yaratishda Nurillo Eminov talqini alohida o‘rin tutadi. Aktyor ijroda ko‘proq sahna nutqiga e’tibor qaratgan. Asarning salbiy qahramoniga kiruvchi Ortiqboy obrazi birovlarni ishlatib, haqqini bermaydigan, o‘zini do‘st qilib ko‘rsatib, butun oilani bola-chaqasi bilan o‘ziga qaram qilib olmoqchi bo‘lgan boydir. Ushbu obraz to‘g‘ri tanlangan bo‘lib, aktyor so‘zlashidagi shiddat, harakatlaridagi shijoatkorlik bilan Ortiqboyning qattiqqo‘l, bir so‘zli, qat’iyatli, ayyor, mug‘ombirligini alohida ta’kidlagan. Uning yuragiga in qurgan yovuzlik va razolatni aktyor N.Eminov ko‘zlari, harakatlari, so‘zlashdagi achchiq va keskir ma’nodorlik orqali ham ifodalagan. Ortiqboyning ishqi beg‘ubor, tuyg‘ulari sof Halimaga tushgan. Uchta xotinini qo‘yib bo‘lsa-da, unga etishishni ko‘ngliga tukkan. Buning boisi garchi uch xotin chiroyda bir-biridan o‘tsa-da, uning fikricha har uchchalasining ko‘ngli qora, niyatlari yomon. Ortiqboy halovatini yo‘qotgan,

xotinlari uning joniga qasd qilishlaridan hadikda yashaydi. Halima esa beg‘ubor, beozor. Nimaiki qilib bo‘lmasin, uni qo‘lga kiritish lozim.

Rejissyor B.Yo‘ldoshev Ortiqboy obrazida ko‘rkam, qaddi-qomati kelishgan, hattoki Ne‘matdan chiroyda o‘tadigan aktyorlarni tanlagan. Bu tasodif emas. Halima Ortiqboyning na boyligi, na go‘zalligiga e‘tibor qilmaydi, uning ko‘ngli birgina Ne‘matda. Bu bilan rejissyor haqiqiy sevgi chiroy va boylik tanlamasligiga urg‘u bergan.

Ortiqboyning uch xotini Bodombeka, Suxsurxon, La‘lixon qiyofasida ayollarning bir-biriga o‘xshamagan tabiati aks etgan. Katta xotin Bodombeka - eshonning qizi, oilada doimo uning aytgani aytgan bo‘lib kelgan. Zaynab Xudayarova ijrosida bu rol o‘ziga o‘ta ishongan, kalondimog‘, zebu-ziynatga burkangan ayol qilib talqin qilingan. Bodombekaning ichki olami va hissiyotlari “Intizor” ashulasini kuylaganida namoyon bo‘ladi. Ariya-ashula shunday ijro etilganki, unda tashqi ko‘rinishidan o‘ziga bino qo‘ygan ayolning ko‘ngil olami aks etgan. Mazkur ariya o‘ziga xos monolog bo‘lib, qahramon portretini talqin etishga qaratilgan. Bodombeka portretida kalondimog‘ bu ayol, aslida ko‘ngli yarim, mehrga zor, alamzada ekanligi ochib berilgan. U o‘zining baxtsizligi, taqdir zarbalari uchun o‘zgalardan o‘ch olib yashaydi.

O‘rtanchi xotin Suxsurxon o‘zi va yonidagi kundoshlari fojeasini dardli kuylarida aks ettiradi. Uning timsolida qismatga ko‘nmay, ko‘nglida alam bilan yashayotgan ayolning butun orzu-havaslari, maqsad va niyatlari kuy-qo‘shiqlariga ko‘chganligi ifoda qilingan.

Ortiqboyning uchinchi xotini La‘lixon noz-karashmali, kiborli ayol. Rejissyor Maftuna To‘rayevaning ovoz imkoniyatidan unumli foydalangan holda, unga o‘lanchi rolini ham topshirgan. La‘lixon kundoshlariga qasdma-qasd o‘lanlarida o‘zini hammadan baxtiyor qilib ko‘rsatadi. U laparlar kuylab namoyon bo‘larkan, voqealarda vaziyatlarni kuchaytirib, holatlarga ifodaviylik bag‘ishlash maqsadlariga e‘tibor qaratgan. Muslimboy to‘yga rozilik berganida o‘lanchining “Yor-yor”i eshitiladi. Ma‘lumki, bu xabar Halimaning qalbini junbushga soladi. “Yor-yor” o‘lanchi tomonidan xazin, mungli yangraydi. La‘lixon - M.To‘rayeva bu o‘landa o‘zining taslim bo‘lgani, qismatiga ko‘nganini ham ifoda etadi. Eng asosiysi o‘laning buningdek mungliligi bosh qahramon Halima ko‘ksidagi oh va faryod edi.

Spektaklning muvaffaqiyatli obrazlaridan yana biri Xoljon xola bo‘lib, u sovchilik qilib, boylarga xizmat qilishi orqasidan kun ko‘radigan kampir. Ushbu obrazni aktrisa Ruhshona Abdullayeva maromiga etkazib ijro qilgan. U ko‘rinish jihatidan ham rolga mos tushgan. Aktrisa nihoyatda erkin, ijroda qahramonining faqat tashqi xatti-harakatlarini emas, ichki hissiyotlarni berishga ham jiddiy e‘tibor qaratgan. R. Abdullayeva Xoljon xola timsolida o‘ziga etgan ayyor, mug‘ombir, ishini bitkazish uchun har qanday yolg‘ondan qaytmaydigan sovchi xotinni ko‘rsata

bilgan. U ariyalarni kuylashda ham ovozda ayyorlik, kesatqlik holatlarini alohida ta'kid etadi.

Roqiya xola rolini o'ynagan Nazokat Narziyeva ijrosi haqida ham to'xtalib o'tish joiz. Halimaning onasi mushfiq Roqiya erining yuziga tik boqa olmaydigan, mute, boriga ko'nib yashaydigan sodda ayol obrazi. U 20-yillardagi mushtipar, o'z so'zi, fikri, qarashiga ega bo'lmagan o'zbek ayollarining umumlashma tipini yaratishga harakat qilgan. Jondan aziz ko'rgan qizining boshiga tushayotgan balolarni ko'ra-bila turib, isyon qilishga yoki bir og'iz eriga qarshi borishga jur'ati ham etmaydi. Roqiyaning buningdek passiv holati garchi o'z davrining umumlashma qiyofasini aks ettirishga yordam bersa-da, yangi spektaklda rejissyor uning inson sifatidagi ichki isyonini ariya orqali ifoda etgan. Ta'sirchan ovozga va katta diapazonga ega bo'lgan N.Narziyeva "Topolmasman" ashulasini kuylaganida ona ko'nglining tub-tubidan otilib kelayotgan vulqon namoyon bo'ladi. Ta'kidlash joizki, mazkur ariya o'ziga xos monolog bo'lib, Ona kechinmasini yuksak pardalarda ifodalagan.

"Halima" spektakli musiqali drama qonuniyatlarini o'rganish, dramatik holatdan ariyaga o'tilganida ichki dinamikaning o'sib borishi, musiqa jo'rlogisiz va orkestr ishtirokisiz kuylashdek murakkab ijro yo'llarini o'zlashtirish borasida aktyor-talabalarga o'ziga xos maktab bo'ldi. Mazkur spektakl musiqali drama aktyorligi ijrochi mahoratini ko'rsatuvchi o'ziga xos barometr ekanligiga amin qiladi. Zero ushbu turning sinkretiklik tabiati aktyorga ulkan dramatik qobiliyat bilan birga vokal imkoniyati katta bo'lishi va plastikani puxta egallashni talab etadi. Yaxshi xonanda yoki mahoratli dramatik aktyor bo'lishi mumkin, lekin har ikkalasini bir shaxsda uyg'unlashuviga erishish nihoyatda murakkab.

"Halima" spektakli orqali rejissyor drama aktyoridan farqli o'laroq, musiqali teatr aktyori zimmasidagi yuk og'irroq ekanini ko'rsatdi. Zero, bu janr dramatik holatni kechinma san'atida ijro etish, so'z, nutq, kalom qudratini etkaza bilish, so'zning kuchi kuyga, kuy esa ariyaga ulanib ketishiga erishish muhimligi aks etdi. Ko'pincha musiqali drama aktyori sahnada organikasini shiddat bilan ishlatgan paytida ba'zan o'zini to'xtata olmay, ariya yoki duet ijrosida usuldan qochish, avj pardalarda falsh qilish, ya'ni notaga etib aytmaslik jarayonlarini ham boshidan kechiradi. Bular spektaklga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aktyor notada mustahkam turishi, shu bilan birga holatni izdan chiqarib yubormaslikka mas'uliyat bilan yondoshishi lozim. Bu ma'noda "Halima"da yosh aktyorlarning ariya va duetlari dutor jo'rlogida – murakkab shart-sharoitli vaziyatda ijro etilishiga alohida e'tibor qilingan. Zero, ariya va duet eng avvalo puxta, mustaxkam chuqur nafasga e'tibor berishni talab etadi. Musiqali dramada ariya va duet qahramonlar ichki kechinmalari, his-tuyg'ularini ifoda etuvchi asosiy tarkibiy qismdir. Bunda ijrochining o'ziga xosligi vokal qobiliyatini dramatik harakatga mahorat bilan

bog'lashida ko'rinadi. Duet davomida har bir ijrochi nafaqat o'zi, balki duetdosh partnyori holati, ovozi, intervallar sofligini his qilib, hamnafas bo'lishi ularning organik birligini vujudga keltiradi va shu tariqa yaxlit manzara, ansambl yaratiladi. Rejissyor B.Yo'ldoshevning "Halima" musiqali dramasi shu ma'noda yosh aktyorlarning janr xususiyatlarini puxta o'zlashtirishi borasida ham o'ziga xos ijodiy maktab bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov M. "Halima" "Diydor"da // "Teatr" jurnali. – Toshkent, 2014. – № 1 – B.16-17.
2. To'lqin. "Halima" / "Qizil O'zbekiston" gazetasi, 1925-yil, 4-mart.

Mardonov Zafar Muzaffarovich,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasi o'qituvchisi

MILLIY MUSIQA ORQALI YOSHLAR ORASIDA IJTIMOYIY BIRDAMLIK VA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada milliy musiqa san'atining yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada milliy musiqaning tarixiy xotira, umummilliy qadriyatlar va jamiyatdagi birlikni mustahkamlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, vatanparvarlikni shakllantirishda milliy kuy va qo'shiqlarning ta'siri haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot natijalari statistik ma'lumotlar, ekspertlarning fikrlari va xalqaro tajribalar asosida asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** milliy musiqa, ijtimoiy birdamlik, vatanparvarlik, yoshlar tarbiyasi, madaniy meros, san'at ta'siri, milliy qadriyatlar.*

***Annotation:** This article analyzes the role of national music in the formation of social solidarity and patriotism among young people. The article highlights the importance of national music in strengthening historical memory, national values, and unity in society. It also discusses the influence of national melodies and songs in the formation of patriotism. The results of the study are based on statistical data, expert opinions, and international experience.*

***Keywords:** national music, social solidarity, patriotism, youth education, cultural heritage, influence of art, national values.*

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278